

**ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ**

**ACT HABITS OF TEACHING STAFF
IN TRAINING THE MILITARY SPECIALISTS**

**HARBIY MUTAXASSISLARNI TAYYORLASHDA
PROFESSOR-O‘QITUVCHILAR FAOLIYATINING
XUSUSIYATLARI**

**YUNUSOV Zoxid Mamaraximovich
ЮНУСОВ Зоҳид Мамараҳимович**

PhD, dotsent, O‘R QK Akademiyasi HTM PK MO
Markazi katta o‘qituvchi – dotsenti

PhD, доцент, старший преподаватель – доцент
Центра ПК ПК ВОУ Академии ВС РУ

Senior instructor - Associated professor - of center of Advanced
Training of the Academy of the Armed Forces of the Republic of
Uzbekistan, PhD

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada harbiy ta’lim muassasalarida kursantlarni o‘quv jarayoniga moslashuvida pedagoglar o‘rni borasida fikr yuritilgan. Bunda harbiy mutaxassislarning o‘quv jarayoniga moslashishi bo‘yicha turli olimlarning qarashlari va fikrlari bildirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** oliy harbiy ta’lim, harbiy ta’lim muassasasi, kasbiy faoliyat.*

***Аннотация:** В данной статье раскрыты место и роль педагогов при адаптации курсантов в учебный процесс в высшем военном*

образовательном учреждении. При исследовании данной проблемы изучены и проанализированы работы и взгляды различных ученых в данной области.

Ключевые слова: военное образование, военное образовательное учреждение, профессиональная деятельность.

Abstract: This article considers the issues of place and role of instructors in the adaptation of cadets' to education process in higher military educational institution. In the study of this problem, works and views of various scientists in this field have been studied and analyzed.

Key words: military education, military educational institution, professional activity.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni Sh.M. Mirziyoyev 2022-yil 20-dekabrdagi Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasida “... Ta’lim sifatini oshirish – Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to‘g‘ri yo‘lidir. Yusuf Xos Hojib bobomiz aytganlaridek: “Zakovat bor joyda ulug‘lik bo‘ladi, Bilim bor joyda buyuklik bo‘ladi”. ... deb ta’kidlagan [1; 230 b.].

Bugungi kunda Respublikamizda amalga oshirilayotgan tub islohotlar, jumladan, ta’lim va kadrlar tayyorlash tizimini hozirgi zamon talablari darajasiga yetkazish, mamlakatimiz mudofaa salohiyatini oshirish va yurtimiz sarhadlarini, xalqimizning tinch, farovon hayotini tashqi tajovuzlardan ishonchli himoya qilishga qodir zamonaviy Qurolli Kuchlarni qurishga qaratilgan.

Insoniyat taraqqiyotining turli davrlarida shaxsning turmushga, kasbiy faoliyatga moslashuvi jarayoni va ushbu jarayonning muvaffaqiyatli kechishi masalasi muhim ahamiyat kasb etib kelgan. Buyuk mutafakkirlarimizdan Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Farobiy, Ali Ibn Sino, Imom al-Buxoriy, Imom at-

Termiziy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yassaviy, Alisher Navoiy, Jaloliddin Davoniy, turli mamlakatlar olimlarining asarlarini o‘rganar ekanmiz, mazkur muammoning o‘ziga xos yechimlarini ilmiy asosda yoritib berganliklarini ko‘rish mumkin.

Oliy harbiy ta‘lim muassasasining kursanti bo‘lajak ofitser sifatida Qurolli Kuchlarda eng muhim ijtimoiy va ma‘naviy ahamiyatga ega shaxsdir. Vatan himoyachisi va harbiy faoliyat subyekti sifatida u harbiy jamoaning muhim a‘zosi hisoblanadi. Kursantning fikrlari, his-tuyg‘ulari va harakatlari, mulohaza hamda umidlari ko‘p hollarda xizmatdoshlarining munosabatlariga bog‘liq bo‘ladi. Yangi harbiy tuzilmaga kirib kelayotgan yosh fuqarolar qisqa vaqt ichida ijtimoiy-harbiy muhitga, kasbiy faoliyatga (jangovar tayyorgarlik, jangovar shaylik, jangovar trevoga) va shu kabilarga moslashtirilishi lozim [3; 14 b.].

Kursantlarni yuqorida qayd etilgan vaziyatlarga moslashishi uchun albatta ushbu jarayonga adaptasiyasining to‘g‘ri tashkil etilishi juda muhimdir.

Kursantlarning o‘quv jarayonga adaptasiyasi harbiy pedagogika va psixologiya sohasida rivojlangan mamlakatlarda yetarlicha o‘rganilgan. Oliy harbiy ta‘lim muassasalari sharoitida kursantlarning adaptasiya jarayoni muammolarining o‘rganilishini I.Yu. Askarina, E.A. Budarin, C.Yu. Dobryak, A.V. Mejuyev, P.I. Obrazsov, E.V. Safonova, C.V. Yanin va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida ko‘rishimiz mumkin. Olib borilgan tadqiqotlarda muammo umumiy, an‘anaviy uslublarda tadqiq etilgan. Harbiy pedagogikada adaptasiya muammolari tadqiqotchilari ko‘pincha “kasbiy adaptasiya” tushunchasini ishlatadilar. P.I. Obrazsov va A.I. Kozachokning ta‘kidlashicha, kasbiy adaptasiya – kasbiy nuqtai nazardan kursantlar va o‘qituvchilarning faol o‘zaro munosabatlari sharoitida kursantlarning kasbda o‘z o‘rnini topishi va o‘zini sohada ifoda etishiga imkon yaratib, kelajakdagi harbiy mutaxassisning muhim kasbiy sifatlarini ketma-ketlikda shakllantirish jarayonini o‘zida aks ettiradi.

Oliy ta‘lim muassasalari o‘quv-tarbiya jarayonining bir qator o‘ziga

xosliklari talabalarning moslashishiga to‘sqinlik qiladi, buni ayniqsa birinchi bosqich talabalarida yaqqol kuzatish mumkin bo‘ladi, deb D. Muqimova o‘z tadqiqotida fikr bildirgan [2; 58-60 b.].

Harbiy ta‘lim muassasalarida kursantlarning yangi ta‘lim sharoitlariga moslashish jarayonini o‘rganishida A.V. Mejuyev “Harbiy ta‘lim muassasalari muhitida kursantlarning faoliyatga tayyorligi” tushunchasini kiritdi hamda unda ilk bosqichdagi kursantlarni harbiy-kasbiy muhit sharoitlari va talablariga moslashtirish jarayonida ijtimoiy-psixologik va pedagogik xususiyatlarga ega bo‘lgan qiyinchiliklarni keltiradi. U adaptiv tayyorgarlikni kursantning jamiyat va shaxslar bilan munosabatlarini samarali tashkil etish, ta‘lim oluvchilarning ijtimoiy, ta‘lim va boshqa turdagi faoliyatining samaradorligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan umumqabul qilingan me‘yorlar va qoidalar asosida bilim yurtining ta‘lim muhiti bilan muvaffaqiyatli muloqot qilish qobiliyati sifatida belgilaydi [3; 22 b.].

Kasbiy faoliyat haqida fikr yuritilar ekan, turli kasb sohalarining o‘ziga xos xususiyatlari va talablari bo‘lishini ta‘kidlash muhim. Jumladan, A.A. Satib-Aldiyevning fikriga ko‘ra, harbiy pedagogik faoliyat bu o‘qituvchi (komandir, boshliq)larning kursantlarni mamlakatni qurolli himoya qilish bilan bog‘liq jangovar vazifalarni muvaffaqiyatli bajarish uchun zarur bilimlar, ko‘nikmalar va malakalar bilan qurollantirish hamda harbiy-kasbiy mahoratni shakllantirish bilan bog‘liq maqsadli faoliyati [4; 11-b.].

Bo‘lajak harbiy mutaxassisni tayyorlash jarayoni harbiy-kasbiy tayyorgarlikning keng ko‘lamli mahoratini, harbiy-texnik vositalarni qo‘llash va ishlatish usullarini o‘zlashtirish, hisob-kitoblarni amalga oshirish, xizmat hujjatlarini ishlab chiqish va rasmiylashtirish hamda o‘quv me‘yorlarini bajarishlarni o‘z ichiga oladi.

Harbiy ta‘lim tizimida davom etayotgan islohotlar jarayonida ijodiy fikrlaydigan mustaqil va noodatiy harakat qilish qobiliyatiga ega mutaxassislarni

tayyorlash muammolari muhim ahamiyat kasb etadi. Bu muammo O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Oliy harbiy ta’lim muassasalarining kelajakda ofitser kadrlarni tayyorlaydigan o‘qituvchilari uchun juda dolzarbdir. Shuning uchun kursantlarning o‘quv jarayoniga jalb etiladigan harbiy ta’lim muassasasi professor-o‘qituvchilarining kursantlar adaptasiyasini to‘g‘ri yo‘naltirishdagi o‘rni juda muhim.

Ta’limning dastlabki bosqichida (1-2 bosqichlarda) fuqarolik oliy o‘quv yurtlari talabalari kabi kursantlar ham harbiy bilim yurtining shartlariga moslashadi, ammo harbiy kadrlarni harbiy oliy o‘quv yurtlarida o‘qitish jarayoniga moslashtirish qiyinligi, bu davrda kursantlar o‘qish bilan birga harbiy majburiyatlarni o‘zlashtirishlari kerakligi bilan tavsiflanadi. Aynan ushbu davr davomida harbiy ta’lim muassasalari professor-o‘qituvchilarini kursantlarni yangi shart-sharoitlarga moslashishida, o‘zlariga bo‘lgan ishonch va o‘qishga bo‘lgan qiziqishini ortirishida qo‘llab-quvvatlashi lozim bo‘ladi. Ba’zi hollarda a’laga o‘qiydiganlarni qoloq kursantlar ustidan “otaliq”qa olishi bo‘yicha jamoaviy muhokama tashkil qilish kerak bo‘lgan mavzular paydo bo‘lishi mumkin.

Biron-bir o‘qituvchining kursantlarga nisbatan salbiy hissiyotni namoyon bo‘lishini o‘z vaqtida oldini olish muhimdir, bu faqatgina uning faniga emas, balki harbiy xizmatga bo‘lgan munosabatga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, professor-o‘qituvchilar kursantlarga individual vazifalar va topshiriqlarni ularning layoqati, o‘ziga xos muayyan xarakterlarni shakllantirish uchun axloqiy va jangovar sifatlari, intizomlilik, mas’uliyat va tashkilotchilik kabi shaxsiy qobiliyatlarini hisobga olgan holda tanlashi kerak. Individual yondashuv orqali kursantlarda o‘ziga ishonch va qat’iyatni rivojlantirish, vazifa va topshiriqlarni bajarilishida qat’iyatlik hamda jasorat ko‘rsatishga undash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlari Oliy Bosh Qo‘mondoni Sh.M. Mirziyoyevning “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 20-dekabrdagi Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi”. - Toshkent: “Vatanparvar” nashriyoti, 2022.

2. Muqumova, D.I. Talabalarni o‘quv jarayoniga moslashishining tashkiliy pedagogik shart-sharoitlarini takomillashtirish:/dis.... Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) / D.I. Muqumova. –T.: 2018. – 146 b.

3. Межуев А.В. Формирование готовности к жизнедеятельности в образовательной среде военного вуза у курсантов младших курсов: Автореф. дис. ... канд. педагог. наук. – Астрахан: 2008. – 22 с.

4. Satib-Aldiyev A.A. Ofitser-o‘qituvchining pedagogik mahorati. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi, 2019. – 264 b.